

МУЛЬТИМЕДИА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШАЮЩЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОМ КЛАССЕ

Ирина Евгеньевна Макаревич

Город Ташкент ГСОШ√307

Аннотация: Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него информационных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. Она заключается в потребности учителей в эффективных способах использования средств мультимедиа в учебно-воспитательном процессе начального образования. Проблема темы заключается в выявленном противоречии между расширением информационно-образовательной среды и недостаточным использованием дидактического потенциала средств мультимедиа в начальной школе. Цель темы охарактеризовать методические особенности организации уроков в начальной школе средствами мультимедиа.

Ключевые слова: Инновация, интерактивность, мультимедиа, ИКТ, инновационное образование.

В настоящее время растет интерес к применению инновационных педагогических и информационных технологий в образовательном процессе. Одна из основных причин этого заключается в том, что в традиционном образовании учащихся учат получать только готовые знания, а в начальном образовании современные технологии учит их искать собственные знания, изучать и анализировать самостоятельно и даже делать собственные выводы. В этом процессе педагог создает условия для развития, формирования, приобретения и воспитания личности. Педагогические технологии повышают качество и эффективность учебного процесса, формируют процесс самостоятельного мышления учеников. Повышает желание и интерес учеников к изучению предмета, укрепляет знания, усваивает, формирует умение свободно использовать их на практике. Лексически термин «инновация» в переводе с английского означает «инновация». Инновационное образование - это образование, которое позволяет учащемуся создавать новые идеи, нормы, правила, передовые идеи, нормы, качества, навыки, связанные с естественным принятием правил, созданных другими. Педагогическая технология - это

искусство и умение в реализации образовательной функции, которое является основой для развития знаний, навыков и умений учащихся в очень удобной форме.

Повышение качества и эффективности начального образования во всех общеобразовательных школах требует внедрения современных педагогических, инновационных и информационных технологий в образовательный процесс, распространения передового опыта. Основные задачи инноваций и информационных технологий в начальном образовании:

- общее комплексное развитие учебного процесса;
- определение конкретных целей и задач, которые необходимо решать в образовательном процессе;
- разработка содержания образовательного процесса;
- создание определенных условий для свободной, самостоятельной деятельности ученика в учебном процессе, а также формирование навыков и компетенций;
- организация мониторинга и оценки деятельности учеников;
- реализация целей и задач Национальной программы обучения;
- ускорить распространение информации о научно-техническом прогрессе среди молодежи.

Методическое пособие и мультимедийные приложения на основе передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий В этих методических пособиях приведены цели и задачи уроков русского языка 1 -4 классов, методические указания и рекомендации по внедрению передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс. Мультимедийные приложения также были разработаны для повышения вовлеченности учеников и повышения их мастерства посредством мышления. Мультимедийные приложения учебников включают: анимацию, видео, произношение букв и слов, работу над словарем, образцы каллиграфии, контрольные задания, дидактические игры, мультфильмы, образцы на минуту отдыха, упражнения на тренажере, задания по рисованию, упражнения-головоломки.

В них использованы различные таблицы, ребусы и головоломки, чтобы помочь ученикам легко осваивать языковые материалы, выполнять грамматический анализ простым и понятным образом и учить творческому мышлению. В контексте упражнения ученикам даются задания, которые поощряют творческое мышление, рассуждение, делают выводы на основе сравнения, анализа, синтеза и наблюдения, а также обеспечивают выполнение анализа в определенной последовательности. Кроме того, в руководствах есть «Краткий ответ на короткий вопрос», «Кто выбирает больше всего слов»,

«Обратный тест», «Соль слов», «Цифровое позиционирование», «Три истины, одна ложь», «Скелет рыбы», «Водосток», » Эффективно использовались передовые педагогические методы, такие как «Паутина», «Оценка», «Мозаика», «Блиц-опросник», «Диаграмма Венна». Разработанные мультимедийные приложения предоставляют учителю следующие возможности для подготовки и проведения урока. - Современное моделирование урока; - иметь дополнительную информацию и данные для углубления знаний по предмету; - Подготовка теоретической и самостоятельной работы. Современные информационно-коммуникационные технологии на уроках русского языка повышают качество и эффективность обучения, формируют процесс самостоятельного мышления учащихся, повышают увлеченность и интерес учащихся к знаниям, укрепляют усвоение знаний, возможность свободно использовать их на практике. Читатель хочет знать, что происходит на мониторе компьютера, видя, слыша и думая. Читатель начинает воспринимать события и события на экране с помощью органов чувств. Потому что их свойства и характеристики отображаются на экране. Использование мультимедиа в учебном процессе - один из самых удобных способов обучения, повышающий качество и эффективность обучения.

Мультимедиа - это современная компьютерная информационная технология, которая позволяет объединить текст, звук, видео, графику и анимацию в единую компьютерную систему. В результате формирования у младших школьников необходимых навыков, повышения качества и эффективности начального образования на новый уровень, внедрения современных методов и средств обучения: позитивное отношение ребенка к чтению сегодня -помогает развивать такие навыки как самоуправление, командное поведение, усвоение правил письменной и устной культуры, организация учебной деятельности.

Список литературы:

1. Исламова, М. Ш. "Касбий дунёкарашни шакллантириш асослари." Science and Education 2.Special Issue 1 (2021): 78-87.
2. Усаров, Ж. Э., Г. Н. Шарипова, and Ш. С. Абдусаматова. "Таълим самарадорлиги ва унинг амалиётдаги ахдмиятида талабаларнинг узини узи ривожлантириш компетентлигининг урни." Science and Education 2.Special Issue 1 (2021): 276-285.
3. Усаров, Ж. Э., Л. Г. Бобоходжаева, and Н. Юсупова. "Аралаш таълим шакли педагогик таълим кластерининг замонавий ёндашуви сифатида." Science and Education 2.Special Issue 1 (2021): 286-295.
4. Йулдошев, О. А. "Бошлангич синфларда техноген цивилизациядан фойдаланишнинг педагогик шарт-шароитлари." Science and Education 2.Special Issue 1 (2021): 88-97.

